

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

Ablazova K.S. Normal taqsimot va nazorat kartalar asosida texnologik jarayonlarning stabililigini takomillashtirish	373
Nishonova M.A. Elektron axborot-ta'lim resurslarini loyihalashda universal ta'lim faoliyatini rivojlantirish tamoyillari	377
Maxsudov O.X. Ko'phadlar nazariyasi elementlaridan inson faoliyatining turli sohalarida foydalanish	381
Qodirov T.O. Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruvi tizimini takomillashtirishning iqtisodiy samardorligi	385
Mamajonova G.A. Kompetentlik tushunchasi va uning pedagoglar faoliyatidagi o'rni	389
Tursunov F.E., Ubaydullayev S.Q. Texnologik ta'limida kreativ kompetentlikni shakllantirishning pedagogik texnologiyalari	393
To'xtasinov Sh. Talabalarning ekologik savodxonligini oshirish	397
Mamatova G.J., Mashrabova S.M. Eritmaning qaynash haroratini uning tarkibiga bog'liqligi	402
Mamatova G.J., Qobuljonova D.X., Adixamjonova X.Sh. Qattiq jismning solishtirma erish issiqligini aniqlash	405
G'ulomov G'.Sh., Nabieva M.S., Sirojiddinov B.A. <i>G.hirsutum</i> L. tur vakillarida ota-ona shakllari va F1 avlod duragaylarining hosildorlik ko'rsatkichlari	407
Kirg'izov F.B. Kimyo darslarida eritmalarga doir masalalar yechish orqali o'quvchilarni kreativligini oshirish	409

Buning sababi esa undagi issiqlik miqdorining bir qismi muzning erishiga sarf boladi.. Bu holatda biz energiya moddalarni tashkil etgan molekular yordamida biridan ikkinchisiga o'tishini kuzatdik va uni tajribada aniqladik. O'lchash va natijalar yordamida nisbiy xatolikni hisobladik va barchasini jadvalga yozdik.

Bu barchasidan xulosa qiladigan bo'lsak, laboratoriya mashg'ulotida muzning erish jarayonidagi solishtirma erish issiqligini eksperimental usulda aniqladik. Tajriba natijalari nazariy qiymatlarga yaqin bo'lib, muzning solishtirma erish issiqligi taxmiman 334kj/kg ekni tasdiqlandi. O'lchov xatoliklari asosan issiqlik yo'qotish va o'lchov anjomlari aniqligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin natijamiz tajribamizni to'g'ri o'tkazilganligini va energiya saqlanish qonuniga mosligini ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xayriddinov B. Molekulyar fizika. Qo'llanma. Toshkent: O'qituvchi. 2013. 73-b.
2. Karabayev M. A. Molekulyar fizika. Darslik. Toshkent. 2014. 152-b.
3. Dusmuratov M.B. Fizika. Qo'llanma. Toshkent Yusuf Xos Hojib. 181-b.
4. Usmonov M. Fizika. Qo'llanma. Toshkent: O'qituvchi. 2021. 76-b.
5. D. V. Sivuxin. Umumiy fizika kursi. Qo'llanma. Toshkent-1984
6. Xayriddinov.B. O'quv qo'llanma. Toshkent-2013
7. E. N. Nazirov. Z. A. Xudoyberganova. N. X. Safiullina. Mehanika va molekulyar fizikadan praktikum. Toshkent-2001
8. Abdumalikov. A.A. Nazariy mehanika kursi. Toshkent-2006

UO'K: 633.511:575.22.2

G.HIRSUTUM L. TUR VAKILLARIDA OTA-ONA SHAKLLARI VA F₁ AVLOD DURAGAYLARINING HOSILDORLIK KO'RSATKICHLARI

<https://zenodo.org/records/15337015>

G'.Sh.G'ulomov, M.S.Nabiyeva,
Andijon davlat universiteti

B.A.Sirojiddinov,
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: *Jahon qishloq xo'jaligining o'sib borayotgan ehtiyojlarini qondirish, jumladan, ertapishar, serhosil, tolasi yuqori va serhosil, kasalliklarga, zararkunandalarga va atrof-muhitning noqulay omillariga chidamli g'o'za navlarini yaratish va ularning hosildorligini oshirish uchun Gossypium L. turlaridan tobora ko'proq foydalanilmoqda. Poliploid turlarining bioxilma-xilligining noyob genetik resurslaridan oqilona foydalanish muhim ahamiyatga ega.*

Kalit so'zlar: *hosildorlik ko'rsatkichi, duragay, reproduksiya fazasi, kombinatsiya.*

Аннотация: *Для удовлетворения растущих потребностей мирового сельского хозяйства, в том числе создания сортов хлопчатника, отличающихся скороспелостью, высокой урожайностью, высоким качеством волокна и урожайностью, устойчивостью к болезням, вредителям и неблагоприятным факторам окружающей среды, а также для повышения их урожайности, все чаще используются виды Gossypium L. Важно рационально использовать уникальные генетические ресурсы биоразнообразия полиплоидных видов.*

Ключевые слова: *показатель продуктивности, гибрид, фаза репродукции, комбинация.*

Abstract: *To meet the growing needs of global agriculture, including the development of cotton varieties characterized by early maturity, high yield, high fiber quality and productivity, resistance to diseases, pests and adverse environmental factors, as well as to increase their productivity, Gossypium L. species are increasingly used. It is important to rationally use the unique genetic resources of the biodiversity of polyploid species.*

Keywords: *productivity index, hybrid, reproduction phase, combination.*

Yovvoyi tabiatda o'simliklarning xilma-xilligi va turlari ko'pincha turlararo duragaylanish [3] tufayli osonlashadi va ko'plab muhim qishloq xo'jaligi turlari duragay yoki poliploidlar hisoblanadi. Tabiiy evolyutsion bosim ostida o'simlik turlari ko'pincha yangi duragay turlarni hosil qilish uchun birlashadi. Ushbu turlar allel geterozisi tufayli yuqori energiyadan foydalanishlari mumkin va ko'pincha fenotipik belgilar transgressiv segregatsiyani ko'rsatadi [1].

Poliploid ekinlari odatda diploid ekinlarga qaraganda biotik va abiotik stresslarga nisbatan yuqori mahsuldorlikka egadir. Jumladan, bir xil sharoitda g'o'zaning tetraploid turlari diploidga nisbatan tola sifati yuqori ko'rsatkichlarda kuzatiladi [2]

B.A.Sirojiddinov, S.M.Rizayeva, A.A.Abdullaevlar o'zining karioplazmasida hosildorlik hamda tashqi muhitning biotik va abiotik ta'sirlariga chidamlik potensialini mujassamlashtirgan noyob duragay shakllar olishda genomlararo duragaylash asosida yangi sun'iy murakkab duragay shakllar olishga erishgan [9].

XX asrning 1930-1980 yillarida *Gossypium* L. turkumining tetraploidli va diploidli tur vakillari ishtirok etgan, turlararo duragaylash, eksperimental poliploidiya uslublarini qo'llagan holda, qimmatli xo'jalik belgisi va qishloq xo'jalik kasalliklariga (*gommoz, fuzarioz, vilt*), zararkunanda hashorotlarga chidamli donorlar olishga bag'ishlangan mamlakatimiz va xorij olimlarining bir qator ishlari mavjud bo'lib, ushbu tadqiqotlar o'sha davr g'o'za genetikasi va seleksiyasini rivojlanishiga ulkan hissa qo'shgan.

Izlanishlarda daslabki manba sifatida eksperimental poliploidiya uslubidan foydalanish asosida o'zida bir necha turlar genotipini mujassamlashtirgan yangi introgressiv duragay shakllar tadqiqot ob'ekti sifatida foydalanilib, bitta ko'sakdagi paxta vazni ko'rsatkichlarining o'zgaruvchanligi va irsiylanishi tahlil qilindi. Amaliy tadqiqot natijalari, miqdoriy belgilarning raqamli ko'rsatkichlari B.A.Dospexov [5] uslubida statistik ishlovdan o'tkazildi hamda har bir belgi bo'yicha olingan ma'lumotlar zamonaviy bir faktorli va ko'p faktorli disspersion (ANOVA) dasturidan foydalangan holda statistik tahlil qilindi. Shuningdek, duragaylar o'rtasidagi farqlar ishonchliligi Fisher kriteriyasi (F), tajribaning umumiy xatosi S_x , o'rtachalar farqlari xatosi S_d va eng kichik farqlanish (EKF) 95% lik ishonchlilik darajasi bo'yicha aniqlandi. Nasldan-naslga berilish koeffitsiyenti R.W.Allard ishlarida keltirilgan formula bilan aniqlandi.

Tajribalarimizda ota-ona shakllari va birinchi avlod duragaylari o'simliklarining hosildorlik darajalari o'rganildi.

Olingan ma'lumotlarni tahlil etadigan bo'lsak, ota-ona shakllarida hosildorlik ko'rsatkichi 62.0-93.0 % ni tashkil etdi. Bunda ssp. *punctatum* var. *gambia* hosildorlik darajasi past (62.0 %), ssp. *mexicanum* var. *microcarpum palmerii* eng yuqori ko'rsatkich (93.0 %) ga ega bo'ldi.

Birinchi avlod duragaylarida ota-ona shakllariga qaraganda birmuncha past hosildorlik darajalari kuzatildi. ssp. *purpurascens* var. *bogota* x ssp. *punctatum* 48.0 %, ssp. *mexicanum* var. *microcarpum palmerii* x ssp. *purpurascens* 81.0 % hosildorlik darajalarini ko'rsatdi.

Birinchi avlod duragaylari orasida hosildorlik bo'yicha salbiy natijalar berganlari ham uchradi. *G. hirsutum* L. yovvoyi kenja turi ssp. *mexicanum* vakili var. *microcarpum palmerii* shu turning yana bir vakili var. *nervosum* (Victoria) ishtirokida olingan birinchi avlod duragaylarida, var. *microcarpum palmerii* va var. *microcarpum palmerii* (qo'ng'ir) ona o'simlik sifatida ishtirok etganda duragay o'simliklarda hamma shonalar rivojlanmasdan to'kilib ketdi.

var. *microcarpum palmerii* ota o'simlik sifatida ishtirok etganda esa 53.0 % hosildorlikka erishildi.

ssp.punctatum var. *gambia* x *ssp. mexicanum* var. *microcarpum palmerii* va *ssp. purpurascens* var. *bogota* x *ssp. mexicanum* var. *microcarpum palmerii* kombinatsiyalarida faqatgina puch urug'larga ega bulgan ko'saklar olindi.

F₁- *ssp.purpurascens* var.*el-salvador* x *ssp.mexicanum* var.*microcarpum palmerii* duragay o'simligi yuqorida ta'kidlanganidek umuman reproduksiya fazasini o'tamadi.

ssp.punctatum var.*gambia* x *ssp. purpurascens* var.*bogota* kombinatsiyasidan ham hosil olish imkoni bo'lmadi (gullar to'kilib ketdi).

Tadqiqotlar natijalariga ko'ra olingan ma'lumotlarni tahlil etadigan bo'lsak, ota-ona shakllari va birinchi avlod duragaylari o'simliklarining hosildorlik darajalari o'rganildi. Taxlillarga ko'ra ota-ona shakllarida hosildorlik ko'rsatkichi 62.0-93.0 % ni tashkil etib, *ssp. punctatum* var. *gambia* hosildorlik darajasi past (62.0 %), *ssp. mexicanum* var.*microcarpum palmerii* eng yuqori ko'rsatkich (93.0 %) ga ega bo'ldi. Birinchi avlod duragaylarida ota-ona shakllariga qaraganda birmuncha past hosildorlik darajalari kuzatilgan. *ssp. purpurascens* var. *bogota* x *ssp. punctatum* 48.0 %, *ssp. mexicanum* var. *microcarpum palmerii* x *ssp. purpurascens* 81.0 % hosildorlik darajalarini ko'rsatilib, birinchi avlod duragaylari orasida hosildorlik bo'yicha salbiy natijalar berganlari ham uchradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bell G.D.M., Kane N.C., Rieseberg L.H., Adams K.L. RNA-Seq analysis of allele-specific expression, hybrid effects, and regulatory divergence in hybrids compared with their parents from natural populations.//Genome Biol. Evol. 2013. 5 (7): p. 1309-1323.
2. Paterson A.H., Wendel J.F., Gundlach H., Guo H., Jenkins J., et al. Repeated polyploidization of *Gossypium* genomes and the evolution of spinnable cotton fibres.//Nature 492, 2012. P. 423-427.
3. Ramsey J., Schemske D.W. Pathways, mechanisms, and Rates of polyploid formation in flowering plants.//Annu. Rev. Ecol. Syst. 1998. 29, p. 467-501.
4. Березняковская А.В. Сочетание скороспелости и крупности коробочек у гибридов хлопчатника//Сельское хозяйство Узбекистана, 1959, № 2, с. 43-46.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.//Москва: Агропромиздат, 1985. – 351 с.
6. Каменова Е.И. Изменчивость при гибридизации географически-отдаленных форм хлопчатника//Автореф. дис.. канд. биол. наук. – Ташкент: Отделения химико-технологических и биологических наук АН Уз ССР, 1967. – 26 с.
7. Максудов З.Ю. Изучение гибридов, полученных от скрещивания экологически отдаленных сортов хлопчатника *G.hirsutum* L.//Автореф. дис... канд. с/х. наук. – Ташкент:ТашСХИ, 1967. – 27 с.
8. Nomozov Sh., Siddiqov A. Genetik jihatdan kelib chiqishi turlicha bo'lgan g'o'za navlarini chatishtirishda asosiy xo'jalik belgilarining irsiylanishi //O'zbekiston g'o'za seleksiya urug'chiligi ilmiy tadqiqot instituti (O'zG'SUITI)ning ilmiy asarlar to'plami.- Toshkent, 2002. – 143-145 b.
9. Sirojiddinov B.A., Rizayeva S.M., Abdullayev A. Turli genomli geksaploid (2n = 78) g'o'za duragaylarining morfobiologik tavsifi // O'zMU xabarlari.- Toshkent, 2016.- № 3/2.- B. 80-85.

UDK: 657.51:241.8.56

KIMYO DARSLARIDA ERITMALARGA DOIR MASALALAR YECHISH ORQALI O'QUVCHILARNI KREATIVLIGINI OSHIRISH

<https://zenodo.org/records/15356407>

Kirg'izov Fazliddin Bahtiyorovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada kimyo darslarida eritmalarga doir masalalar yechish orqali o'quvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish masalalari tadqiq etilgan. Ishda kimyo ta'limida masalalar yechishning didaktik ahamiyati, eritmalarga doir masalalarning turlari va ularni

